

ІНТЕРАКТИВНА ІНФОГРАФІКА В ПРЕДМЕТНОМУ ДИЗАЙНІ

Азарапіна Софія ¹, Костюк Ольга ² [0000-0001-5309-2816]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

azarapinasofia@gmail.com

² кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

olgakostuck@gmail.com

Анотація. Інтерактивна інфографіка в предметному дизайні, дає можливість для візуалізації розвитку предметів у різні часові періоди, їх основні характеристики та інші особливості. Предметний дизайн є невід'ємною частиною сучасного суспільства. Ми проаналізуємо роль інтерактивної інфографіки на прикладах у висвітленні теорії предметного дизайну. Також поставимо питання: Чи доцільне використання таких інструментів у науково-дослідних проектах? Визначаємо перспективне використання даного методу, оскільки такі інструменти можуть ефективно візуалізувати складну інформацію і полегшує її сприйняття аудиторією. Інфографіка спрощує процес навчання, робить матеріал доступним через інтерактивні елементи. Дані технології допомагають систематизувати великі обсяги даних і представляти їх у зрозумілій формі, що значно прискорює процес дослідження.

Ключові слова: інтерактивна інфографіка, сприйняття інформації, предметний дизайн, теорія дизайну.

У сучасному світі інтерактивна інфографіка є одним з найпотужніших інструментів для залучення людини до вивчення контенту, незалежно від різновиду інформації. За допомогою елементів графічного дизайну, кольорових рішень і інтерактивних елементів даний спосіб створює новий рівень сприйняття інформації.

Сприйняття інформації в інфографіці базується на поєднанні візуальних, текстових та структурних елементів, які полегшують розуміння даних, що відбувається через кілька етапів і залежить від принципів дизайну, психології сприйняття та способів подачі інформації. Спочатку людина сприймає загальну композицію, кольорову гамму, основні форми та великі елементи. Головну увагу

привертають великі заголовки, яскраві кольори або виділені частини. Після первинного огляду людина починає розглядати деталі: графіки, діаграми, текстові блоки. Рух очей залежить від структури інфографіки, зокрема розташування елементів та використання візуальних підказок (стрілки, лінії, іконки). При інтерпретації інформації, відбувається зчитування даних, зіставлення їх із візуальними елементами (графіками, діаграмами) і формується загальне розуміння змісту. Інформація запам'ятовується легше завдяки яскравим візуальним асоціаціям та спрощенню складних даних. Загалом, інфографіка полегшує сприйняття складної інформації завдяки поєднанню тексту, графіки та кольору в гармонійній структурі (Kostiuk, 2023).

Теорія предметного дизайну. Предметний дизайн завжди включав в себе не тільки покращення зовнішнього вигляду, але ще й елементи функціональності і композиційної єдності, тобто доведення до ідеалу предметів, які використовує людина у повсякденному житті. До цього переліку входять такі речі як: автомобілі, меблі, побутова техніка та інші.

У еволюції предметного дизайну є ключові етапи: 1920-ті роки вплив індустріалізації та використання геометричних фігур (характерних для стилю ар-деко); 1950-ті роки, коли почали запроваджувати нові матеріали (наприклад пластик); 1970-ті роки, зосередження на екології через нафтову кризу; 2000-ні роки, запровадження комп'ютерів, а в подальшому і штучного інтелекту.

Теорія предметного дизайну охоплює ключові аспекти, які допомагають розробляти функціональні, естетично привабливі об'єкти у відповідності до потреб користувачів. Основні компоненти теорії предметного дизайну: функціональність, естетика, вибір матеріалів та впровадження нових технологій. У сучасному дизайні велика увага приділяється сталому розвитку: мінімізація відходів, переробка матеріалів, зменшення впливу на довкілля, важливим є розробка дизайну з урахуванням соціальних, культурних і психологічних потреб людей.

Метод візуалізації. Термін «інформаційна графіка» або «інфографіка» походить від англійського information graphics; infographics. Це графічне візуальне поєднання відомостей або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Інфографіка покращує сприйняття інформації, бо використання графічних матеріалів підвищує можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію відомостей, створення інформаційних схем та моделей подання інформації. У традиційному трактуванні «інфографіка» – це спосіб подання інформації за допомогою графічних елементів (діаграми, графіки, образи) або це візуалізація складної інформації (Інфографіка як один зі сучасних засобів цифрового контенту, 2024).

Одним із прикладів є інфографіка розвитку автомобільного дизайну, де можна побачити зміни кожні 10 років.

Рис.1. Розвиток автомобільного дизайну

Інфографіка відображає розвиток автомобільного дизайну у різні періоди, демонструючи зміни в технологіях, стилістиці та функціональності автомобілів: 1920-ті роки: простота форм, мінімальне декорування, наголос на функціональності; 1950-ті роки: з'являються хромовані елементи, плавні лінії й акцент на комфорті; 1970-ті роки: у відповідь на нафтову кризу – компактність і економічність; 1980-ті роки: інтеграція електронних систем, покращення безпеки; 2000-ті роки: аеродинамічність, екологічність, розширений функціонал; сучасність: високі технології, мінімалізм і інтеграція зі smart-системами. Отже, інфографіка автомобільного дизайну передає ключові зміни, що визначали вигляд та функціонал автомобілів протягом десятиліть.

Ще одним з прикладів може бути інфографіка велосипедного транспорту, де можна побачити візуалізацію про користь велосипедів.

На зображенні показана інфографіка про велосипедний транспорт, що містить декілька розділів, які візуалізують дані про користь велосипедів, їхні типи, вплив на довкілля та інші характеристики.

Рис. 3. Велосипедний транспорт (фото взяті з <https://www.behance.net/gallery/14934985/Bicycling-Infographic>)

Основні цікаві факти: щоденна їзда на велосипеді по 10 миль (приблизно 16 км) протягом року дозволяє знизити викиди CO₂ на 3500 кг і спалити 105 000 калорій; зображено різні види велосипедів: стандартний, тандем, круїзер,

гірський, дитячий та інші; жінки становлять 35% велосипедистів, чоловіки – 65%; головні причини використання велосипедів включають: поїздки на роботу, відвідини друзів, заняття спортом, рекреацію; перший велосипед, створений у 1817 році, називався «бігова машина» (Running Machine); на місці для паркування одного автомобіля може розміститися 20 велосипедів; у світі використовується 1 мільярд велосипедів, що вдвічі більше, ніж кількість автомобілів. Зображення виконане у теплих кольорах із приємним дизайном, який акцентує увагу на перевагах велотранспорту.

Результати. Інтерактивна інфографіка є потужним інструментом для візуалізації теорії предметного дизайну, що допомагає краще розуміти зміни, які відбулися впродовж розвитку даних об'єктів про їх пріоритети у використанні. Визначаємо, що даний метод відкриває нові можливості в обласні освіти, науки та популяризації теорії дизайну. У майбутньому такі інструменти можуть бути розширені за допомогою штучного інтелекту та віртуальної реальності, що ще більше збільшить вплив на аудиторію.

Літературні джерела

1. Інфографіка: просте про складне. (2024). Fractus. URL: <https://fractus.com.ua/uk/blog/infografika-prosto-pro-skladne/>
2. Інфографіка як один зі сучасних засобів цифрового контенту (2024). ЛОУНБ : Львів. URL: URL : <http://www.lounb.org.ua/Files/infografica.pdf>
3. Kostiuk, O. (2023). Aesthetic perception of colour in training of design students. *The Modern Higher Education Review*. №8. DOI : 10.28925/2617-5266.2023.89